

கண்ணதாசனின் திராவிடச் சிந்தனை - ஒட்டலும் விலகலும்

**முனைவர் ஜெ.குணசீலி,
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
பிராவிடன்ஸ் மகளிர் கல்லூரி, குன்னூர்.**

A number of movements emerged in India during the late nineteenth and early twentieth centuries. Such movements can be seen in two broad categories namely organizational political movements and social reform movements. Among the political movements, the Congress Party, Common Ownership Movement, Justice Party and Dravida Munnetra Kazhagam are notable. Among the social reform movements Brahma Samaj, Arya Samaj, Self-Respect Movement, Dravidar Kazhagam etc. are noteworthy. Although the forms of movements are different, each has unique principles. As far as the Congress is concerned, its primary objective is the liberation of the country. Based on that objective, its policies were formulated. As for the Communal Movement, its direct policy was to prioritize labor over capital, prevent the exploitation of the proletariat, and create economic balance. The Justice Party operated with the principle of socio-economic political development of the non-parish. The Dravida Munnetra Kazhagam determined that winning the political arena was the only way to restore Dravidian identity and especially to rebuild the sovereignty of Tamils.

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலுமாக இந்தியாவில் பல இயக்கங்கள் தோன்றின. அவ்வியக்கங்களை அமைப்பு ரீதியிலான அரசியல் இயக்கங்கள், சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் என இருபெரும் பிரிவுகளாகப் பார்க்கலாம். அரசியல் இயக்கங்களில் காங்கிரசுப் பேரியக்கம், பொதுவுடைமை இயக்கம், நீதிக்கட்சி, திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆகியன குறிப்பிடத்தக்கவை. சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்களில் பிரம்மசமாஜம், ஆரியசமாஜம், சுயமரியாதை இயக்கம், திராவிடர் கழகம் போன்றவை கவனிக்கத்தக்கவை. இயக்கங்களின் வடிவங்கள் வெவ்வேறாக இருப்பினும் ஒவ்வொன்றிற்கும் தனித்தன்மையான கொள்கைகள் உண்டு. காங்கிரசைப் பொறுத்தமட்டில் நாட்டு விடுதலையே அதன் முதன்மை நோக்கம். அந்நோக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டே அதன் கொள்கைகள் வகுக்கப்பெற்றன. பொதுவுடைமை இயக்கத்தைப் பொறுத்தவரை உழைப்பை மூலதனமாக முதன்மைப்படுத்தி, பாட்டாளி வர்க்கம் சுரண்டப்படுவதைத் தடுத்து, பொருளாதாரச் சமநிலையை உருவாக்குவதே அதன் நேரிய கொள்கையாக அமைந்தது. பார்ப்பனரல்லாதாரின் சமூகப் பொருளாதார அரசியல் மேம்பாட்டினைக் கொள்கையாகக் கொண்டு இயங்கியது, நீதிக்கட்சி. திராவிடத்தின் தனித்தன்மையை மீட்டெடுக்கவும், குறிப்பாகத் தமிழினத்தின் மாட்சிமையை மீண்டும் கட்டமைக்கவும் அரசியல் களத்தை வென்றெடுப்பதுதான் ஒரே வழியெனத் தீர்மானித்துப் போராடியது திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்.

சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்களில் பிரம்ம சமாஜமும் ஆரிய சமாஜமும் இந்து சமயத்தின் விழுமியங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அதிலுள்ள மூடப்பழக்க வழக்கங்களையும் மனிதத்திற்கு எதிரான மூட நம்பிக்கைகளையும் ஒழிப்பதற்காகப் போராடின. தமிழகத்தில் தோன்றிய சுயமரியாதை

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

இயக்கமானது, இந்து சமயத்தை மட்டுமல்லாது எந்தச் சமயத்தையும் ஏற்காமல் மதத்தையே மறுதலித்தது. மதம்தான் சமூகக் கொடுமைகள் அனைத்திற்கும் காரணம் எனப் பிரச்சாரம் செய்தது.

சமூக விடுதலையை அரசியல் அதிகாரத்தின் மூலம்தான் பெற முடியும் என்கின்ற அண்ணாவின் நிலைப்பாட்டினை ஏற்றுக்கொண்ட ஏராளமானோர் அவர் வழி நடக்க ஆரம்பித்தனர். கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்களில் ஒருவராகத் தி.மு.க.வில் செயல்படத் தொடங்கினார். பழுத்த ஆன்மீகக் குடும்பத்திலிருந்து வந்ததால், திராவிட இயக்கத்தின் கடவுள் மறுப்புக் கொள்கையில் மிதவாதப் போக்கினையும் மற்றவற்றில் தீவிரப் பற்றுதலையும் கொண்டிருந்தார். இத்தகைய அணுகுமுறை பற்றிக் கவிஞர் குறிப்பிடுகையில், “திராவிடக் கழகத்தைப் பொருத்தவரைக்கும் எனக்கு எப்போதுமே ஒரு அலர்ஜி உண்டு. அதிலே ஈடுபடுவதில்லை என்று நான் முடிவுகட்டிக் கொண்டிருந்தவன். அந்தப் பேச்சுகளைக் கேட்பதுமில்லை. பெரியாருடைய பேச்சிலே எனக்கு எப்போதும் அக்கரை இல்லை. அவர் சொல்கின்ற தத்துவங்களை எப்போதும் நான் கேலி செய்வது வழக்கம். ஆனால் அண்ணாவினுடைய பேச்சு என்னைக் கவர்ந்தது” என்பார்.

சமுதாயக் கொள்கை

இயல்பாகவே சமூக சீர்திருத்தத்தில் மிகுதியான ஈடுபாடு கொண்ட கவிஞருக்கு, சாதி ஒழிப்பில் தீவிரமான ஆர்வம் இருந்தது. திராவிட இயக்கக் கொள்கைகளின்பால் அவர் ஈர்க்கப்பட்டதற்கு அதுவும் ஒரு காரணமாய் அமைந்தது எனலாம். தம்முடைய முன்னோடிகளான பாரதி, பாரதிதாசன் வழிநின்று சாதி ஒழிப்பின் தேவையை எடுத்துரைத்தார். திராவிட இயக்கத் தூண்களான பெரியாரும் அண்ணாவும் வலியுறுத்திய தீண்டாமை ஒழிப்புத் தொடர்பானக் கருத்தியலில் அவர் முரண்படவே இல்லை. பெரியார் பற்றிக் குறிப்பிடும் போதெல்லாம் சாதிப்பேயை விரட்டுவதற்கு அவர் எடுத்துக் கொண்ட முயற்சிகளைப் பாராட்டவே செய்தார்.

“சாதியெனும் நாகத்தைத் தாக்கித் தாக்கிச்
சாகடித்த பெருமை அவர் தடிக் கே உண்டு;
நாதியிலார் நாதிபெற நாப் படைத்தார்
நாற்பத்து ஐங்கோடி மக்க ளுக்கும்
பேதமிலா வாழ்வுதரப் பிறந்து வந்தார்;
பிறப்பினிலே பெரியாராய்த் தான் பிறந்தார்”

என்று பெரியாரின் சமூகத் தொண்டினைச் சரியாக மதிப்பிட்டார். அம்பேத்கர் பற்றி எழுதும்போதும் அவர்தம் பணியைத் தெளிவாகச் சித்திரித்தார். இந்தியத் தலைவர்களில் அம்பேத்கரின் தனித்தன்மையை அறிந்து, அதை இளையோர்க்கு உணர்த்தும் நோக்கில்,

“என்புதோல் யார்க்கும் ஒன்றே!
எப்படி இவர்கள் மேலோர்?
அன்பரீர்! எழுவீர்! என்றாய்;

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

ஆர்த்ததே இந்துப் பாம்பு!
மின்படு கணத்தில் அந்த
விரியனைக் கொன்றாய்! சாதி
என்செயும் என்ப தேபோல்
எடுத்தனை 'மேலோர்' பெண்ணை!"

என்று குறிப்பிட்டார். மேலும் அம்பேத்கர் மறைவு உணர்த்தும் செய்தியை மொழியும் பாங்கில்,

“தூக்கமே சாக்கா டாக
தூயநீ சென்றாய்! அந்த
ஏக்கமே நோக்கா டாக
இளைத்தனர் தாழ்த்தப் பட்டோர்!
ஆக்கமே பெறுவோம்! சார்ந்த
அறிவறு சாதிப் பாம்பை(த்)
தாக்கிடுவோம் நின்றாற் பெற்ற
தடியுண்டு! கைக ளுண்டே!”⁴⁴

என்று எழுதினார். இந்தத் தேசம் நலிவுற்று வலுவிழந்து போனதற்கு, அதன்கண் உள்ள பலநூறு சாதிகளே காரணம் என்பதைத் தெளிவுபடுத்தினார். முத்தாய்ப்பாக,

“சாதியெனும் பகை உணர்ச்சி வாழும்படும்
தமிழ்நாட்டின் முன்னேற்றம் கானல் நீரே!
நீதிமுதல் நெறிமுறைகள் பிறர்க்கும் தந்து
நிலைத்திருந்த பெருமையெலாம் மண்ணிற் சாயும்
சாதியினால் நிம்மதியும் அழிந்தே போகும்
தலைமுறைகள் பலங்குன்றிச் சாயும்! அந்தச்
சாதியினைத் தவிர்த்தொன்றும் வாழ்வ தில்லை!
தமிழகமே! இனி உனக்கும் மீட்சி இல்லை!”

என்று எச்சரிக்கும் தொனியில் அறுதியிட்டு உரைத்தார். சாதி ஒழிந்த சமத்துவச் சமுதாயம் காணாதலே மானுடம் தழைப்பதற்கு உரிய வழி என்பதில் கவிஞர் உறுதியாய் இருந்தமையை இதன் மூலம் அறியலாம்.

சமதருமக் கொள்கை :

உள்ளூர் அரசியலையும் உலக அரசியலையும் கவிஞர் தெரிந்து வைத்திருந்தார் என்பதற்கு அவர்தம் கவிதைப் படைப்புகளில் நிறைய சான்றுகள் கிடைக்கின்றன. உலகளாவிய அரசியல் கொள்கைகளை அறிந்து ஆய்ந்து பார்க்கும் அனுபவமும் அவருள் நிறைந்திருந்தது. பல்வேறு தளங்களுடைய அரசியல் இயக்கங்களில் அவர் பணியாற்றியதால் நேரடியானக் கள அனுபவங்களின் மூலமும் கவிஞர் மெருகேறியிருந்தார். அதனால்தான்,

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

“நல்லோர்கள் பதவியை நாடினால் அவர்களும்
நரிக ளாவார்
புல்லான மனிதரும் பொருள்சேர்க்கும் ஆசையின்
புலிக ளாவார்
வில்லர்கள் வாழ்வதும் வறியோர்கள் சாவதும்
வழக்க மான
பொல்லாத அரசியல் பூத்ததே தழைத்ததே
பூமி யெங்கும்!”

என்று அவரால் உரைக்க முடிந்தது. கூடவே இந்த உலகிற்கு எது சரியான அரசியல் கொள்கை எனத் தெளிந்துரைக்கவும் முடிந்தது. உழைக்கும் வர்க்கத்தினரின் கைகளுக்குத்தான் இந்த உலகம் கிடைக்க வேண்டும்; அதைத் தவிர்த்துச் சுரண்டும் முதலாளிகளின் கையில் உலகம் சிக்கிக் கொண்டால் என்ன ஆகும் என்பதை வரலாற்று நெடுகிலும் பார்க்கலாம். அந்தப் புரிதலில்தான் கவிஞர்,

“நெஞ்சை நிமிர்த்துங்கள் தோழர்களே! இனி
நேருக்கு நேர்நின்று பார்ப்போம் - சம
நீதிக்குப் போர்ப்படை சேர்ப்போம் - இனிப்
பஞ்சைப் பராரிகள் துஞ்சி இரந்துண்ணும்
பட்டினிக் கோலத்தை மாய்ப்போம் - நெஞ்சின்
பாரத்தை வேருடன் சாய்ப்போம்!”

என்று எழுதியிருக்க வேண்டும். இன்னொரு இடத்தில்,

“இப்படியே பசி நீளுமென்றால் இது
என்ன சுதந்திர பூமி? - ஏன்
இத்தனை ஆயிரம் சாமி?”

என்று கேட்டதும் கூட, அவர் எப்பொழுதும் ஏழைகளின் குரலாகவே ஒலித்தவர் என்பதை உணர்த்துகின்றது.

“பசியால் புரட்சி வரும்
பாமரர்கள் சேர்ந்தெழுந்தால்
அசையாத மானிகையும்
ஆடிப் பொடிபடுமாம்!”

என்று எச்சரிப்பதும் கூட அப்படித்தான். பொதுவுடைமை இயக்கத்தில் சேர்ந்து அவர் பணியாற்றவில்லையே தவிர, அவ்வியக்கத்தின் கொள்கைகளுக்கு எப்பொழுதுமே அவர் எதிராக இருந்ததில்லை என்பதை,

“வகுப்பு வெறி பற்றியெல்லாம்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

வாயாரப் பேசுகிறீர்!
வர்க்கப்போர் பற்றி உங்கள்
வாயேன் திறப்பதில்லை?”

என்றுரைப்பதன் மூலம் அறியலாம். ஏழை - பணக்காரர் என்கின்ற பேதம் இல்லாமல் 'எல்லார்க்கும் எல்லாம்' என்பது தான் சமதருமம். அதை மனதிற்கொண்டே,

“தத்துவத்தின் எச்சரிக்கை
சமதருமம் நாடுங்கள்!
சத்தியத்தின் எச்சரிக்கை
சரித்திரத்தை மாற்றுங்கள்!”

என்று கவிஞரும் எச்சரித்தார் எனக் கருதலாம். பொதுவான நிலையில் கவிஞரை மதிப்பிடுவோர், அவர் அடிக்கடிக் கொள்கைகளை மாற்றிக்கொண்டே இருப்பார் எனக் கூறுவது உண்டு. எதிலும் நிலையான பார்வை உடையவர் இல்லை என்றும் சொல்வதுண்டு. கவிஞர் மீதான இந்த விமர்சனம் அவர் வாழ்ந்த காலத்திலும் முன் வைக்கப்பட்டது. இறந்த பிறகும் அழுத்தமாக விவாதிக்கப்பட்டது. இதற்கெல்லாம் பதிலாக,

“கல்லாய் மரமாய் காடுமே டாக
மாறா திருக்கயான் வனவிலங் கல்ல!
மாற்றம் எனது மானிடத் தத்துவம்
மாறும் உலகின் மகத்துவம் அறிவேன்!
எவ்வெவை தீமை எவ்வெவை நன்மை
என்ப தறிந்து ஏகுமென் சாலை!
தலைவர் மாறுவர் தர்பார் மாறும்
தத்துவம் மட்டுமே அட்சய பாத்திரம்!”

என்னும் கவிஞரின் வாக்குமூலத்தையே கூறலாம். தன் மனம் உண்மை என்று எதை ஏற்றுக்கொண்டதோ அதன்வழிக் கவிஞர் சென்றார் எனக் கருதலாம். வால்ட்விட்மனையும் கவிஞரையும் ஒப்பிட்டு ஆராய்ச்சி செய்த முனைவர் சித்திரா திருமாவளவன், “கவிஞர்களின் பெருமை அவர்கள் கவிதைகளில் மட்டும் அமைவதில்லை. இதயத்தில் நிறையும் உண்மைத்தன்மை; இதந்தரும் முறையில் மானுடத்திற்குப் பாடும் மேன்மை; உலகளாவிய பார்வையோடு உள்நாட்டைப் பார்க்கும் சிறப்புத் தன்மை - இவற்றைக் கொண்டே அவர்கள் மேன்மை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது”என்பார். ஆராய்ச்சியாளரின் கூற்றுப்படிப் பார்த்தால் கவிஞரின் கொள்கைகளில் உள்ள உண்மையும் மேன்மையும் எவரையும் வியக்கச் செய்யும் என உரைக்கலாம்.

முடிவுரை :

- தி.மு.க.வில் இணைந்த கண்ணதாசன் அண்ணா வழி நின்று போராடினார்.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

- இயக்கத்தின் கடவுள் மறுப்புக் கொள்கையைத் தவிர மற்ற அனைத்திலும் உடன்பட்டுப் படைப்புகளை உருவாக்கினார்.
- திராவிட இயக்கக் கொள்கைகளைத் தாங்கிய கவிஞரின் எழுத்துக்கள் அனைவராலும் கவனிக்கப்பட்டன.
- அண்ணா மற்றும் தி.மு.க.வின் பிற தலைவர்களோடு கருத்து மாறுபாடு கொண்டு இயக்கத்திலிருந்து கவிஞர் விலகினார்.
- சீன யுத்தத்தின் காரணமாக மத்திய அரசு விடுத்த அறிக்கைக்கு அடிபணிந்து, திராவிட நாட்டுக் கோரிக்கையை அண்ணா கைவிட்டதாகக் குற்றஞ்சாட்டினார்.
- ஈ.வெ.கி. சம்பத்தோடு சேர்ந்து, தமிழ்த் தேசியக் கட்சியைத் தொடங்கி, அதற்காக உழைத்தார். பிறகு, அக்கட்சியைக் கலைத்துவிட்டுக் காங்கிரசில் சேர்ந்து பணியாற்றலானார்.
- காங்கிரசின் கொள்கைகளான சோசலிசம், சமதருமம் ஆகியவற்றை ஆதரித்தார். சமதருமக் கொள்கையே உலகம் செழிப்பதற்கான ஒரேவழி என எழுதியும் பேசியும் வந்தார்.
- தொழிலாளர் நலனையும், முதலாளி வர்க்கத்தின் சுரண்டல் போக்கையும் முன்வைத்துப் போராடிய பொதுவுடைமைக் கொள்கைக்கும் ஆதரவு தந்தார். சோவியத் நாட்டைப் பாராட்டி அங்குள்ள சமநீதி இங்கும் நிலவ வேண்டுமென்று விரும்பினார்.
- நல்ல அரசியல் கொள்கைகளைத் தலைவர்கள் முன்னிறுத்தாமல், சுயநலத்தோடு போலியான கோஷங்களை எழுப்புகிறார்கள் என விரக்தியுற்று, ஆன்மிகத்தில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டார்.